

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA JISMONIY MADANIYAT O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOY ZARURIYATI

Rafiyev H.T, Qosimov F.J

O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzuridagi jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali “Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida professori, katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15090070>

Annotatsiya. Ushbu maqolada malaka oshirish jarayonida jismoniy madaniyat o‘qituvchilarini kasbiy kompetentligi pedagogik faoliyat jarayonida shakllantirishning pedagogik asoslari masalalariga qaratilgan. Ta’lim jarayonida ko‘zlagan natijalarda erishish uchun o‘qituvchining kasbiy kompetentlik sifatleri qay darajada rivojlangan bo‘lishi asosida o‘qituvchilarni tayyorlash sifatini oshirish zarurligi yoritilgan.

Kalit so‘zlari: jismoniy madaniyat, kompetentlik, kasbiy kompetensiya, xamkorlik, xulq-atvor, bilim, ko‘nikma, malaka, anglash, hamkorlik, bag‘rikenglik, ijtimoiy safarbarlik, ijodiy yondashish, xamkorlikda ishlashni va tahlil qilish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022 yil 20 dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida “**Najot – ta’limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi**”, -deb ta’kidladi [1].

Ushbu g‘oyaning ko‘tarilishi “Yangi O‘zbekiston – Uchinchi Renessans sari”diya belgilangan ulug‘ g‘oyaning belgilanishi davlatimiz ijtimoiy taraqqiyoti sohasida ta’limning utuvor deb e‘lon qilinishi har bir pedagog zimmasiga mas‘uliyatli vazivalarni yuklaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-noyabrda “**Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida**”gi PQ-392-sonli qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish va jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi samaradorligini ta’minlash, ularning kasbiy va jismoniy mahoratini muntazam oshirib borishni yo‘lga qo‘yish maqsadi qilindi:

- jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilari uchun o‘quv-metodik qo‘llanmalar ishlab chiqish;
- O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti bilan hamkorlikda jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy mahorati va malakasini oshirish bo‘yicha o‘quv dasturlarini takomillashtirish;
- jismoniy tarbiya o‘qituvchilari tarkibiga mahoratli sportchilarni jalb etish;
- jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilariga malaka toifasi berishning yangi tartibini ishlab chiqish;
- o‘quvchilarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish maqsadida maktab sport klublari faoliyatini yo‘lga qo‘yish;
- jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilarining bilim darajasi va kasbiy mahoratini aniqlash bo‘yicha milliy baholash tizimini ishlab chiqish;

-maktablarda o‘quvchilarning sport musobaqalaridagi ishtiroki, maktab sport klublarining faoliyati, o‘quvchilarning sport bilan qamrab olinganlik darajasini aniqlash yuzasidan reyting tizimini joriy etish;

-sport turlari bo‘yicha yaxshi natijalarga erishgan o‘quvchilardan iborat jamoalarni shakllantirgan holda xalqaro musobaqalarda ishtirok etishini ta‘minlash [2].

“Ta‘lim to‘g‘riida”gi Qonunda malaka tushunchasiga quydagicha ta‘rif berilgan;

“Malaka- shaxsning kasbiy faoliyatni muayyan turini bajarishga tayyorgarligini ifodalaydigan, ma‘lumot to‘g‘risidagi tegishli hujjat bilan tasdiqlanadigan bilim, qobiliyat, mahorat va ko‘nikmalar darajasi”.

Malaka-xodimning kasbiy tayyorgarligi darajasi, undagi ma‘lum bir ishni bajarish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni mavjudligi. U xodimning malakasini belgilovchi ko‘rsatkich bo‘lib, toifalari va diplomining mavjudligi bilan belgilanadi [3].

Pedagogika fanidan izohli lug‘atda “Malaka oshirish-mutaxassislarining kasb bilimlari va ko‘nikmalarini yangilash va chuqrlashtirish, ularni zamon talablariga javob bera oladigan qilib qayta tayyorlash”-deb izoh berilgan. Mutaxassislarining malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash universitetlarda, malaka oshirish institutlarida va professional qayta tayyorlash huquqiga ega bo‘lgan o‘quv markazlarida amalga oshiriladi. Mutaxassislarni professional qayta tayyorlash jarayoni yakuniy davlat attestatsiyasi bilan tugallanadi. [4]

O‘quv rejasini barcha talablarini bajargan, yakuniy davlat attestatsiyasidan muvaffaqiyatli o‘tgan tinglovchilarga qayta tayyorgarligi va malaka oshirishdan o‘tganligi haqida belgilangan davlat namunasidagi diplom va malaka sertifikatini beriladi.

Pedagogika fanlari doktori, professor J.Yo‘ldoshev o‘zining ilmiy-tadqiqot ishlarida, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalarida respublikamizda malaka oshirish tizimini yetarlicha o‘rgangan va tahlil qilgan va bu jarayonni takomillashtirish uchun o‘z taklif va tavsiyalarini bergan; “Malaka oshirish, o‘zining ilmiy-metodik mahoratini yuksaltirishga xizmat qiladigan muassasalari esa o‘qituvchining davlat va jamiyat oldidagi burchini halol va to‘g‘ri ado etishga yordam beradi. Demoqchimizki, o‘qituvchi, tarbiyachi, murabbiy yoki ta‘lim muassasalarining rahbari o‘ziga yuklatilgan vazifani yuqori saviyada bajarishiga ongli ravishda yondashishi mutaxassis sifatida kamchilik va nuqsonlarini, faoliyatdagi tomonlarni o‘zi sezsin, malaka oshirish jarayonida esa o‘zining ana shu qusurlarini bartaraf etishga harakat qilsin [5].

Buning uchun jismoniy madaniyat o‘qituvchilarining malakasini oshirish, qayta tayyorlash masalalariga davr nuqtaiy-nazardan yondashish talab qilinmoqda.

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish tizimli ravishda yo‘lga qo‘yildi. Bugungi asosiy vazifalardan biri jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislar shu jumladan jismoniy madaniyat o‘qituvchilarini malaka oshirish jarayonida kasbiy kompetentligini takomillashtirishdan iborat. Chunki, jismoniy tarbiya darslarining sifat va samaradorligi ko‘p jihatdan jismoniy madaniyat o‘qituvchilarning bilim, tajriba, pedagogik sport mahorati, shaxsiy, kasbiy, umuminsoniy, maxsus kompetentstiyalariga bog‘liq. Amaliyot jarayonlari shuni ko‘rsatmoqdaki, ko‘pgina jismoniy madaniyat o‘qituvchilarida kasbiy sport kompetentlik darajalari yetarli emas. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev “1-oktyabr Uztoz va murabbiy kuniga bag‘ishlangan” tadbirda 33ming nafar jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini kasbiy va jismoniy mahorati etali emas”,-degan. Ularning mutaxassislik fanlaridan, dars o‘qitish uslubiyati bo‘yicha bilim, malaka va ko‘nikmalarining sayozligi ko‘zga tashlanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan ta‘limning sifat va samaradorligiga, dars va

mashg‘ulotlar jarayonida yangi uslubiyatlarini, ilg‘or xorijiy tajribalarni qo‘llash kabi dolzarb vazifalar yuklantilayotgan bir paytda, jismoniy madaniyat o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirish ijtimoiy zaruriyatga aylandi [6].

Bugungi globalashuv jarayonida o‘qituvchi zimmasiga eng muhim vazifalardan biri-jamiyatimiz kelajagi bo‘lgan yoshlarga ta‘lim va tarbiya berishdek ma‘suluyatli vazifa yuklatilgan.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirishda Sohibquron bobomizning sog‘lom turmush tarzi talablariga davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratganligini, ya‘ni inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan toza havo, ekologiya muhit, yaxshi va yangi tayyorlangan taom, saromjanlik-sarishtalik, toza-ozad kiyinish, shaxsiy gigiena qoidalariga rioya etish, badan-tarbiya mashqlarining tizimli ravishda bajarish kabi talablarga amal qilishni majburiy qilib quygan.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan uzluksiz ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishning samaradorligi ko‘p jihatdan umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida faoliyat ko‘rsatayotgan jismoniy madaniyat o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligiga ham bog‘liq.

Bugungi kunning asosiy talablaridan biri o‘qituvchilarni shu jumladan jismoniy madaniyat o‘qituvchilarini pedagogik texnologiyalar bilan ta‘minlash, amaliyotda qo‘llay olish va shular orqali bolalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatishdan iboratdir. XXI asr o‘qituvchisidan chuqur bilimdonlik, puxta amaliy tayyorgarlik, yuqori mahorat, ijodkorlik talab qilinmoqda.

O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasining 4-jilda 110-sahifasida “Kompetensiya (lot, competere-layoqatli, munoib bo‘lmoq) degan ma‘noni bildirishi ko‘rsatilgan; Jumladan,

1. Muayyan davlat organi (milliy o‘z-o‘zini boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonuni, ustav yoki boshqa rasmiy hujjatlarda belgillangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi, vakolat;

2. Shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi;

Muhimi, malaka oshirish tizimida jismoniy madaniyat o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirish vijdon ishiga aylanganda, bu jarayon ijodkorlik bilan yondoshlganda kutilgan natijani beradi [7].

Bu vazifalar tizimli ravishda amalga oshirilsa jismoniy madaniyat o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirishdek davlat buyurtmasi bajarilgan bo‘ladi. Davlatimiz rahbari va Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qaror va farmonlarining ijrosi ta‘minlangan bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida. 2022 yil 20 dekabrda. Elektron resurs: <http://uza.uz/ru/politics/> 2020, 16-bet
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 15 noyabrda “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-392-sonli Qarori. www.Lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabr, O‘RQ-637-son. www.Lex.uz.
4. Pedagogik fanidan izohli lug‘ati // Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti, 2008 y. (Tuzuvchilar: R.Djuraev, O‘.Tolipov, R.Safarova ...), - 196 b.

5. Yuldashev M.A. Xalq ta'limi xodimlarini malakasini oshirishda ta'lim sifati menejmentini takomillashtirish: ped.fan.dok. doktorlik diss.avtoref...– Toshkent, 2016. – 92 b.
6. 2024-yil 1-oktyabr “Ustoz va murabbiylar” kuni munosabati bilan o‘tkazilgan tantanali yig‘ilishda Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/7586>
7. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi 4-jild. Konimex-Mirzoqush. – T.:
8. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2003. 110 b.